

**ІВАН НЕКЛЮДОВ ТА ІВАН ПРОКОПЕНКО:
ВЕЛЕТНІ НАУКИ ТА ДЕРЖАВИ**

Черняк К.С.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності
014 Середня освіта (математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С.

Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: cherniakekaterina03@gmail.com

Пономарьова Н.О.

доктор педагогічних наук, професор, декан фізико-математичного
факультету

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С.

Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: ponomna@gmail.com

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди пишається багатьма педагогами, вченими, дослідниками, які вплинули не тільки на середовище, у якому вони працювали, а й визначили подальший вектор його розвитку на багато років уперед. Серед них особливо вирізняються постаті Івана Неклюдова та Івана Прокопенка.

Іван Матвійович Неклюдов (1935 р.н.) – доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, генеральний директор Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (2004–2015 рр.), академік-секретар Відділення ядерної фізики і енергетики Національної академії наук України, член Президії Національної академії наук України (2004–2015 рр.), почесний громадянин м. Харкова. І. М. Неклюдов – один із найвидатніших та визнаних усім світом вітчизняних фізиків, наукові дослідження якого стосуються фізики міцності, фізичного та радіаційного матеріалознавства [1]. Іван Федорович Прокопенко (1936–2021 рр.) – доктор педагогічних наук, професор, Національної академії

педагогічних наук України, заслужений працівник народної освіти України, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (1980–2020 рр.), почесний громадянин м. Харкова, м. Лохвиця Полтавської області, м. Ємільчине Житомирської області. І. Ф. Прокопенко – український економіст, педагог, авторитетний громадський діяч, видатний учений, фахівець у галузі нових педагогічних технологій навчання та виховання, економічної теорії, філософії освіти [2].

У житті та долі цих двох непересічних особистостей можна побачити чимало спільного, що, на наш погляд, багато пояснює щодо їхньої виключної ролі в історії університету, науки, суспільства, країни.

І. М. Неклюдов народився 10 лютого 1935 року в с. Сурково Шебекинського району Белгородської області, а І. Ф. Прокопенко – 10 червня 1936 року в с. Васильки Лохвицького району Полтавської області в незаможних родинах трудівників. Вони були майже однолітками, з дитинства, опаленого війною, були привчені та залучені до щоденної праці. Незважаючи на те, що навчалися в простих сільських школах, пройшли через низку життєвих випробувань і вступили до престижних закладів вищої освіти Харківщини. І. М. Неклюдов навчався на фізико-математичному факультеті нашого університету (тоді Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди), який із успіхом закінчив. І. Ф. Прокопенко закінчив Харківський юридичний інститут (нині Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»).

Ще у студентські роки І. М. Неклюдов та І. Ф. Прокопенко визначили й особисті долі. Усе життя рука до руки йдуть Іван Матвійович Неклюдов із Валентиною Іванівною Лозовою (педагог, науковець, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України). Усе життя відданими одне одному було подружжя Прокопенків – дружина І. Ф. Прокопенка Анна Єгорівна більше двадцяти років працювала вчителем початкових класів у Харківській гімназії № 6 «Маріїнська гімназія».

І. М. Неклюдов та І. Ф. Прокопенко від аспірантури до найвищих керівних посад у регіоні пройшли всі сходи великого трудового та наукового шляхів, протягом десятиліть залишаючись відданими своїм установам. Так, І. М. Неклюдов працював спочатку молодшим (з 1959 р.), а далі старшим науковим співробітником (з 1969 р.) лабораторій, виконував обов'язки начальника відділу (1979–1998 рр.), заступник директора (1996–1997 рр.), директора Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій (1997–2000 рр.), генерального директора (2004–2010 рр.), з 2010 – почесного директора Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут НАН України» [1]. І. Ф. Прокопенко був колгоспником колгоспу ім. Т. Шевченка Лохвицького району Полтавської області (1953–1955 рр.), інструктором Лохвицького райкому комсомолу (1955–1956 рр), теслярем, вибійником шахти «Полтавсько-комсомольська № 2» у м. Єнакієве Донецької області (1956–1959 рр.), 2-м секретарем Лохвицького райкому комсомолу (1959–1960 рр.), викладачем, доцентом, завідувачем кафедри політичної економії НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (1965–1980 рр.), ректором ХНПУ імені Г.С. Сковороди (1980–2020 рр.), радником ректора ХНПУ імені Г.С. Сковороди (2020–2021 рр.) [2].

Протягом усієї професійної діяльності І. М. Неклюдов та І. Ф. Прокопенко виконували феноменальні обсяги організаційно-наукової роботи. І. М. Неклюдов працював як головний редактор журналу «Питання атомної науки і техніки»; був членом редколегій наукових часописів «Вісник НАН України», «Доповіді НАН України», «Успехи фізики металлов» і науково-технічного збірника «Радиотехніка»; очільником секції «Конструкції та обладнання атомної енергетики» Науково-технічної та експертної ради при Президії НАН України з питань ресурсу та безпеки експлуатації конструкцій, обладнання і машин; членом чотирьох проблемних рад НАН України; членом багатьох зарубіжних академій наук; заступником голови галузевої координаційної науково-технічної ради з проблем фізики радіаційних пошкоджень. У науковому доробку І. М. Неклюдова 17 монографій, понад 800

наукових праць, 50 винаходів і патентів. І. Ф. Прокопенко був членом редколегій фахових видань «Економіка», «Педагогіка та психологія», «Новий Колегіум», літературно-художнього, суспільно-політичного та теоретико-методологічного журналу «Слобожанщина»; упродовж багатьох років очолював роботу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій з педагогічних наук у ХНПУ імені Г.С. Сковороди; був депутатом Харківської міської ради (1981–1990 рр.), з 1992 року – членом Президії Академії педагогічних наук України, членом Ради з питань мовної політики при Президентові України (1998–2001 рр.), депутатом Харківської обласної ради (2006-2010 рр.), з 2010 року – членом Комітету з Державної премії України в галузі освіти; з 2002 року – директором Інституту Українського козацтва при ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Спадщину І. Ф. Прокопенка складають понад 600 наукових праць.

Особливе місце в роботі І. М. Неклюдова та І. Ф. Прокопенка посідало керівництво та підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. І. М. Неклюдов протягом багатьох років поєднував наукову роботу із викладанням спеціальних дисципліни з фізики міцності і фізичного матеріалознавства в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, завідував філією кафедри матеріалів реакторобудування фізико-технічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна при ННЦ «ХФТІ». Під його керівництвом було успішно захищено 10 докторських та 30 кандидатських дисертацій [1]. І. Ф. Прокопенко став засновником потужної наукової школи з економіки, очільником напряму інноваційних педагогічних досліджень. Під його керівництвом було успішно захищено 12 докторських та 25 кандидатських дисертацій [2].

Багаторічна сумлінна праця І. М. Неклюдова та І. Ф. Прокопенка знайшла визнання на державному рівні та відзначена чималою кількістю нагород.

Життя І. М. Неклюдова та І. Ф. Прокопенка, головними цінностями яких були працелюбність, відданість професії, любов до людей, порядність та щирість, – не тільки приклад для наслідування, а й джерело натхнення для

багатьох поколінь майбутніх педагогів, вчених, науковців.

ЛІТЕРАТУРА

1. Неклюдов І. М. URL: <https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Reports/Pages/default.aspx?PersonID=0000009305> (дата звернення: 10.05.2022 р.).
2. Прокопенко І. Ф. URL: <http://hnpu.edu.ua/uk/ivan-fedorovych-prokopenko> (дата звернення: 10.05.2022 р.).